

Manajemen Terpadu Air, Peternakan, dan Lahan Persawahan Tadah Hujan: Perencanaan Penerapan Konsep di Wilayah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Ari Sugiarto

Email: sugiartoari13@gmail.com

Abstrak

Air, peternakan, dan lahan persawahan tadah hujan jika ditinjau lebih jauh memiliki keterkaitan. Manajemen terpadu air, peternakan, dan lahan persawahan tadah hujan dapat memberikan manfaat yang banyak. Permasalahan kebutuhan air, kesulitan pemenuhan pakan ternak, dan biaya operasional dapat diatasi dengan melakukan manajemen terpadu. Pemilihan jenis ternak akan sangat mempengaruhi manajemen terpadu ini, terutama ternak yang cocok untuk dibudidayakan pada lahan persawahan tadah hujan dan dapat membantu kegiatan operasional persawahan. Jenis ternak ini dapat mengarah ke kerbau rawah (*Bubalus bubalis*). Salah satu wilayah yang banyak terdapat kerbau rawah yaitu Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selain itu wilayah ini juga memiliki lahan persawahan tadah hujan yang cukup luas yang memungkinkan untuk menerapkan konsep manajemen terpadu air, peternakan, dan lahan persawahan tadah hujan. Konsep manajemen terpadu ini secara umum memfokuskan pada pemanfaatan air berlebih pada lahan persawahan tadah hujan dalam upaya meningkatkan produktivitas air dan potensi pakan hijauan untuk peternakan serta potensi pupuk kandang dan ternak untuk membantu operasional persawahan, namun secara rinci melibatkan banyak faktor seperti musim, waktu pengembalaan dan pemeliharaan ternak, teknologi, peternak dan petani, produktivitas air, dan lainnya. Konsep manajemen terpadu jika diterapkan memungkinkan untuk memberikan manfaat lebih seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, konservasi air, meminimalisir biaya operasional yang dibutuhkan, suplai energi, dan memajukan sektor wisata daerah.

Kata kunci: Indralaya, Lahan persawahan tadah hujan, Kerbau rawa (*Bubalus bubalis*), Manajemen terpadu, Peternakan, Produktivitas air

Pendahuluan

Sektor pertanian diperkirakan membutuhkan lebih banyak air untuk produksi bahan pangan guna memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang terus bertambah setiap tahunnya. Di sektor lain juga diperkirakan mengalami peningkatan kebutuhan air seperti sektor rumah tangga, industri dan lainnya. Namun permasalahannya tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah kebutuhan air dari dampak meningkatnya jumlah penduduk dunia tetapi juga permasalahan global lainnya seperti pemanasan global yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi sehingga juga berdampak terhadap peningkatan laju evapotranspirasi yang artinya akan terjadi kehilangan air lebih cepat dari sebelumnya. Permasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu kualitas air di Bumi yang tiap tahun terus menurun, ini dapat menjadi permasalahan serius karena penurunan kualitas air membuat air tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dan perlu pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan. Permasalahan tersebut jika diteliti tidak hanya peningkatan kebutuhan air namun juga peningkatan biaya.

Menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan upaya manajemen air untuk menghindari peningkatan kebutuhan air dan menjaga keberlangsungan air untuk masa depan. Penerapan prinsip

produktivitas air dapat mencegah peningkatan kebutuhan air dan meningkatkan jumlah produksi pangan dengan jumlah air yang sama. Penerapan prinsip produktivitas air akan sangat memungkinkan diterapkan di sektor pertanian karena terdapat peluang yang lebih besar dibanding sektor lainnya, ini dikarenakan kebutuhan air di sektor lain seperti rumah tangga dan industri tentunya tidak tepat untuk membatasi kebutuhan air namun masih dapat diterapkan untuk penghematan air.

Kombinasi sistem budidaya seperti perkebunan dan perikanan, persawahan dan perikanan, perkebunan dan peternakan, persawahan dan peternakan. Kombinasi sistem budidaya ini diterapkan untuk penerapan prinsip efisiensi lahan dan sumber daya air. Jika ditinjau kembali, sistem budidaya persawahan dan peternakan memiliki keterkaitan yang cukup banyak seperti penyediaan pakan ternak dan ternak dapat membantu kegiatan persawahan seperti membajak sawah serta kotorannya dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Namun yang dapat menjadi fokus utama disini tentunya adalah air. Lahan persawahan tadah hujan persediannya airnya sangat melimpah di musim hujan ini dapat dikombinasikan untuk suplai air peternakan. Di musim hujan lahan persawahan tadah hujan banyak ditumbuhi vegetasi semak dan rerumputan

yang dapat digunakan untuk pakan ternak, ternak juga dapat membantu membajak sawah dan suplai pupuk untuk tanaman, di periode pasca panen residu tanaman dapat digunakan juga untuk pakan ternak.

Dibidang peternakan prinsip produktivitas air yaitu menggunakan lebih sedikit air untuk menghasilkan produk yang sama [1]. Prinsip produktivitas air untuk tanaman seperti pada persawahan dan perkebunan yaitu menggunakan air yang sama untuk produk yang lebih banyak [2]. Kedua prinsip produktivitas air di bidang peternakan dan persawahan sebenarnya dapat saling melengkapi, seperti untuk meningkatkan produktivitas air pada persawahan dapat menggunakan residu biomasa tanaman untuk pakan ternak sehingga dapat menurunkan kebutuhan air di bidang peternakan sehingga bidang peternakan menggunakan lebih sedikit air dalam hal ini menggunakan lebih sedikit air untuk memproduksi pakan.

Pilihan ternak yang dapat dikombinasikan untuk sistem budidaya bersama di lahan persawahan salah satunya yaitu kerbau rawa (*Bubalus bubalis*), ini berkaitan dengan habitat kerbau rawa yang sesuai dengan namanya hidup di rawa. Dalam budidayanya kerbau rawa ini sering dibudidayakan pada lahan rawa, seperti lahan persawahan tadah hujan. Sistem ini tentunya sudah ada sejak zaman dahulu di saat teknologi pertanian masih konvensional, ini dapat diasumsikan bahwa sistem pembudidayaan ini telah mempertimbangkan kombinasi seperti peternakan dan persawahan. Menurut David *et al.* (2007), prinsip ini dapat dikhawatirkan dapat mencemari sumber air pada persawahan tadah hujan sehingga perlu ada upaya manajemen lebih lanjut untuk mengatasi hal tersebut [1].

Tinjauan lokasi di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menunjukkan banyak terdapat kerbau rawa (*Bubalus bubalis*) yang digembalakan pada lahan persawahan tadah hujan, namun dalam penerapan sistem budidaya ini dinilai belum banyak melakukan upaya manajemen air sehingga sangat penting untuk melakukan upaya manajemen air untuk sistem budidaya kerbau rawa di lahan persawahan tadah hujan guna menerapkan sistem manajemen terpadu air, ternak dan persawahan.

Air, Peternakan, dan Persawahan Tadah Hujan: Pemahaman Konsep Manajemen Terpadu

Pemeliharaan ternak menjadi salah satu bidang di sektor pertanian yang paling penting, kompleks, dan beragam serta merupakan cara utama untuk keluar dari kemiskinan di daerah pedesaan.

Manajemen air terpadu untuk pertanian di masa depan perlu mempertimbangkan penggunaan pemilihan jenis ternak dan dampaknya terhadap sumber daya air [2]. Proyeksi kedepan diperkirakan kebutuhan air di bidang peternakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan kebutuhan produk hewani dari dampak meningkatnya populasi penduduk dunia. Namun permasalahan sesungguhnya yaitu peningkatan kebutuhan air akan terjadi di semua sektor akibat meningkatnya populasi penduduk dunia. Jumlah air di Bumi diperkirakan tetap, namun jika terjadi peningkatan kebutuhan di setiap sektor tentunya akan terjadi persaingan untuk mendapatkan air. Permasalahan kualitas air yang tersedia terus menurun sehingga jumlah air yang dapat dimanfaatkan secara langsung terus berkurang menjadi permasalahan lainnya.

Lahan persawahan tadah hujan memiliki potensi air yang sangat besar di musim hujan dan potensi ini sering kali disia-siakan begitu saja, namun jika dimanfaatkan potensi air ini dapat berkontribusi untuk suplai air peternakan. Permasalahan klasik yang sering terjadi adalah permasalahan manajemen dan teknologi yang menghambat pemanfaatan potensi tersebut. Pemanfaatan potensi air ini jika diterapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi terjadinya peningkatan kebutuhan air untuk peternakan dan mengoptimalkan air pada lahan persawahan tadah hujan untuk produk lain yang bermanfaat. Potensi ini juga dapat ditampung untuk suplai air peternakan pada musim kemarau, tujuannya untuk mencegah kelangkaan air di musim kemarau sehingga peternak tidak kesulitan memenuhi suplai air ternak. Penerapan prinsip ini juga dapat mencegah eksploitasi air tanah yang biasanya sering dijadikan solusi untuk pemenuhan suplai air pada musim kemarau.

Permasalahan sekarang yang terjadi yaitu potensi air pada lahan persawahan tadah hujan tidak dimanfaatkan untuk suplai air peternakan. Permasalahan lainnya bentuk pemanfaatan potensi air di lahan persawahan tadah hujan ini yaitu dengan melepas ternak langsung pada lahan persawahan yang dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas air dan potensi pencemaran yang sangat mungkin terjadi. Manajemen yang baik tentunya dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga bentuk pemanfaatan air dapat dilakukan secara optimal dan tetap memegang konsep konservasi air.

Sistem Ternak Kerbau Rawa (*Bubalus bubalis*) dan Potensi Penerapan Produktivitas Air

Kerbau rawa biasanya dternakan dengan sistem *kalang* yang merupakan sistem pemeliharaan ker-

bau rawa setengah liar, pada siang hari kerbau dibiarkan berkeliaran di perairan rawa dan menjelang senja masuk kalang yang dibangun di atas rawa. Pada pagi hari kerbau keluar kalang secara bergerombol. Pada musim kemarau kerbau digembalakan ke daerah yang masih berair atau berlumpur [3]. Sistem pemeliharaan kerbau rawa ini artinya dilakukan secara semi intensif, dimulai pukul 07.00 kerbau dikeluarkan dari kalang untuk mencari makan dan pukul 16.00 kerbau kembali ke kalang [4]. Namun untuk di beberapa tempat peternakan kerbau rawa, pada musim kemarau kerbau tidak dimasukkan ke kalang melainkan tersebar di lahan penggembalaan [5].

Pemberian pakan kerbau rawa biasanya mengandalkan pakan hijauan yang tersedia secara alami pada lingkungan sekitar peternakan, seperti spesies rumput-rumputan. Bentuk kendala yang mungkin terjadi pada kasus penyediaan pakan untuk kerbau rawa yaitu tidak tersedianya pakan hijauan yang memadai pada saat musim kemarau panjang [3]. Permasalahan ini menyebabkan peternak perlu mencari tambahan pakan lain untuk ternaknya.

Permasalahan utama dalam sistem ternak kerbau rawa yaitu kelangkaan air di musim kemarau, baik itu untuk kebutuhan minum dan kubangan serta kebutuhan air untuk menumbuhkan pakan hijauan pada lahan. Kelangkaan air jelas merupakan hambatan dalam sistem ternak kerbau rawa. Penerapan prinsip-prinsip produktivitas air dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kelimpahan air di musim hujan dapat ditampung untuk pemenuhan kebutuhan air pada musim kemarau. Di musim hujan peternak juga harus mengoptimalkan penggunaan lahan untuk menanam tanaman pangan yang tentunya dapat dipanen pada musim kemarau, residu biomasa tanaman pangan ini dapat digunakan untuk pakan ternak di musim kemarau selain itu hasil panen tanaman pangan ini juga dapat membantu penyediaan pangan bagi peternak. Suatu konsep sistem ternak yang detail sangat diperlukan dalam pengoptimalan penerapan prinsip-prinsip ini.

Potensi Lahan Persawahan Tadah Hujan di Indralaya untuk Mendukung Peternakan Kerbau Rawa

Indralaya merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

dengan luas wilayah yaitu 101,22 km² dan ketinggian berkisar 10-11 mdpl. Rata-rata suhu udara di kabupaten Ogan Ilir yaitu 27,8 °C, rata-rata kelembaban udara 86 %, dan rata-rata curah hujan bulanan 162,38 mm [6]. Luasan lahan persawahan tadah hujan di Indralaya jika diukur berdasarkan Google Earth yaitu 13,8 km², namun diperkirakan luasan lahan yang benar-benar dimanfaatkan sekitar ¼ dari total luasan tersebut. Luasan lahan tersebut dinilai cocok untuk mendukung peternakan kerbau rawa di Indralaya. Pemanfaatan lahan yang tidak maksimal memunculkan pemikiran bahwa banyak kendala untuk mengoptimalkan pemanfaatan menjadi lahan persawahan. Besarnya luasan lahan yang tidak dimanfaatkan menjadi lahan persawahan, menjadikan air yang tersedia disia-siakan dalam pemanfaatan untuk persawahan dan hanya dimanfaatkan untuk pemanfaatan lahan penggembalaan kerbau rawa.

Tersedianya lahan tadah hujan di Indralaya memungkinkan sangat mendukung penyediaan pakan hijauan untuk peternakan kerbau rawa. Pakan hijauan ini seperti *Ancilema mudfiora*, *Kylinga brevifolia*, *Sidorhombiafilia*, *Fembrystilianna*, *Nochos cardium* dan *Cyperus cyeperoidan*, *Isachne indica*, *Paspalum* sp., *Hymeneche amplexicaulis*, dan *Oryza rofipogon* [3]. Tinjauan sekilas lahan rawa tadah hujan di Indralaya dinilai mendukung untuk peternakan kerbau rawa. Pengoptimalan luasan lahan tadah hujan di Indralaya menjadi lahan persawahan tadah hujan dinilai akan sangat membantu peternakan kerbau rawa dalam hal penyediaan pakan hijauan pada musim kemarau. Pakan hijauan yaitu berupa residu biomasa tanaman pangan yang ditanam seperti padi dan lainnya.

Konsep Manajemen Air dalam Peternakan Kerbau Rawa dan Persawahan Tadah Hujan di Indralaya

Konsep manajemen air ini difokuskan untuk pemanfaatan air pada lahan persawahan tadah hujan untuk peningkatan produktivitas air. Tahapan awal untuk manajemen air dapat dimulai dengan melakukan analisis sederhana pada curah hujan di Indralaya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir curah hujan di Indralaya tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.

Curah Hujan di Kabupaten Ogan Ilir

Gambar 1. Grafik curah hujan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 [6]

Berdasarkan data pada Gambar 1 dapat diasumsikan bahwa pada bulan Januari-April dan November-Desember diperkirakan air tersedia pada lahan persawahan tadah hujan di Indralaya, sedangkan pada bulan Mei-Oktober diperkirakan air langka. Menutupi kelangkaan air yang terjadi pada bulan Mei-Oktober dapat rencanakan untuk menampung air yang tersedia pada bulan Januari-April. Ini dapat dilakukan dengan membuat daerah reservoir pada lahan persawahan tadah hujan dengan me-

nggali beberapa titik dan kapasitas yang ditentukan diharapkan dapat menutupi kelangkaan air yang terjadi pada bulan Mei-Oktober. Bentuk lain yang dapat dilakukan untuk menutupi kelangkaan air pada peternakan kerbau rawa yaitu dengan menyediakan tempat kubangan yang digali tidak terlalu dalam sehingga di musim kemarau masih tersisa air pada kubangan tersebut, namun jika air tersebut kering maka dapat disuplai dari tampungan air pada reservoir.

Gambar 2. Konsep manajemen air pada peternakan kerbau rawa dan persawahan tadah hujan di Indralaya

Konsep manajemen terpadu pada Gambar 2. memperkirakan musim tanam diperkirakan dimulai pada bulan April dan pada bulan Juli merupakan waktu panen untuk tanaman padi. Bulan Januari-Maret kerbau rawa dapat dilepas langsung pada lahan persawahan sehingga kerbau rawa dapat mencari makan sendiri, namun peran peternak tetap harus ada untuk mengontrol mobilitas dari ternak agar mengatur titik-titik untuk ternak mencari makan. Manajemen seperti ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pakan bulan Januari-Maret. Bulan April-Juli, ternak sebaiknya dikurung dalam kalang sehingga tidak merusak pada lahan persawahan, pada periode ini peternak memiliki beban yang lebih karena harus menyediakan air minum dan pakan untuk kerbau. Periode bulan Juli-Oktober kerbau rawa kembali dilepas di lahan,

pada bulan Juli ketersediaan pakan diperkirakan sangat melimpah dari residu biomasa tanaman terutama padi. Di bulan Agustus-Oktober diperkirakan ketersediaan pakan akan langka karena lahan kering dan hanya sedikit vegetasi yang tersedia, disinilah peran peternak sangat diperlukan untuk menghemat jumlah pakan yang tersedia agar cukup. Kekurangan air untuk minum dan kubangan dapat disuplai dari reservoir yang telah dibuat dan pada bulan ini beban peternak lebih sedikit ringan karena hanya perlu menyediakan tambahan air untuk ternak dan sedikit mengatur mobilitas ternak. Beban peternakan akan kembali lebih mudah pada bulan November-Desember karena air dan pakan hijau mulai tersedia kembali pada lahan persawahan.

Gambar 3. Konsep pengembangan produk dan jasa pada peternakan kerbau rawa dan persawahan tadah hujan di Indralaya

Konsep manajemen air ini dapat dikembangkan lagi menjadi berbagai produk dan jasa. Produk dan jasa ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi peternak dan petani. Konsep pengembangan produk dan jasa pada air, peternakan kerbau rawa,

persawahan tadah hujan dan rumah tangga (Gambar 3) mengembangkan beberapa bentuk produk dan jasa seperti energi, agrowisata, teknologi konvensional untuk pertanian (membajak sawah), dan lainnya. Berbagai produk dan jasa ini dapat

meningkatkan perekonomian peternak dan petani di Indralaya yang secara tidak langsung meningkatkan perekonomian daerah. Pengembangan ini

tetap mempertimbangkan musim hujan dan kemarau serta musim tanam, karena ini tetap mengacu pada konsep manajemen air.

Kesimpulan

Konsep manajemen terpadu air, peternakan kerbau rawa, dan lahan pertanian tadah hujan pada kawasan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan jika diterapkan memungkinkan untuk memberikan manfaat lebih seperti peningkatan perekonomian masyarakat, konservasi air, meminimalisir biaya operasional yang dibutuhkan, suplai energi, dan memajukan sektor wisata daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis memberikan ucapan terima kasih kepada Prof. Budi Indra Setiawan, Dr. Nora Herdiana Pandjaitan, dan Dr. Prastowo yang telah berbagi ilmu kepada penulis dalam bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Air Terpadu yang membantu dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] M. David, Y. Theib, S. Pasquale, W. Jacob, A. Munir, S. Prem, A. Bas, C. Simon, E. Olaf, F. Hamid, A. Ahmed, H. Jippe, M. Henry, N. Vinay, P. Don, S. Alok, S. Paula, T. Hugh, U. Ashutosh and Z. Sander, "Pathways for Increasing Agricultural Water Productivity," in *Water for Food Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture*, London dan Colombo, Earthscen dan International Water Management Institute, 2007, pp. 279-310.
- [2] D. Peden, T. Grima, A. Misra, A. Faisal, A. Abiye, A. Wagnew, H. Mario, K. Gabriel, K. Tesfaye, M. D. M. Bancy, W. Tom and Y. dan Asfaw, "Water and Livestock for Human Development," in *Water for Food Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture*, London dan Colombo, Earthscen and International Water Management Institute, 2007, pp. 485-514.
- [3] Suryana, M. Nasir and M. Noor, "Karakteristik dan Potensi Kerbau Rawa," *Biodiversiti Rawa*, pp. 265-281, 2006.
- [4] H. Mayulu, M. N, R. Yusuf and S. N. Rahmatullah, "Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Usaha Ternak Kerbau Rawa (*Bubalus bubalis*) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Teknologi Pertanian Universitas Mulawarman*, vol. 13, no. 2, pp. 58-64, 2018.
- [5] U. Lendhanie, "Karakteristik Reproduksi Kerbau Rawa dalam Kondisi Lingkungan Peternakan Rakyat," *Bioscientiae*, vol. 2, no. 1, pp. 43-48, 2005.
- [6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, *Ogan Ilir dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir ed., Indralaya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, 2020.